

Laboratórna Diagnostika, XXXI, 1, 2026: 24–30

ZÁKLADY METROLOGIE V LABORATÓRNEJ MEDICÍNE

I. ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ POJMY A METROLOGICKÉ TERMÍNY

METROLOGY FUNDAMENTALS IN LABORATORY MEDICINE

I. BASIC AND GENERAL CONCEPTS AND ASSOCIATED METROLOGY TERMS

Ján Balla

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie

jan.balla.sr@gmail.com

SÚHRN

Nesúlad časti metrologickej terminológie v laboratórnej medicíne na Slovensku je reálny a dlhodobo sa vyskytujúci problém, ktorý má odborné, jazykové aj publikačné dôsledky. Ide o nesúlad medzi niektorými používanými pojmami, ich definíciami a interpretáciami v rôznych častiach systému (laboratóriách a klinickej praxi). Nejednotnosť slovenskej metrologickej terminológie v laboratórnej medicíne má viacero významných dôsledkov v praxi, vzdelávaní a pri publikovaní. Nejasné alebo viacvýznamové termíny vedú k nedorozumeniam medzi odborníkmi (laboratóriami a klinickými lekármi), čo môže spôsobiť chybné interpretácie výsledkov alebo postupov a vytvára komunikačné bariéry pri medziodborovej spolupráci a medzinárodnej výmene informácií. Zvýšené riziko chýb v interpretácii výsledkov je najmä pri nesprávnom použití pojmov „správnosť“ a „presnosť“ a môže viesť k nesprávnej hodnoteniu kontrol kvality, nesprávnej kalibrácii, chybnému hodnoteniu výsledkov a rozdielnemu dizajnu verifikačných protokolov a problémom s implementáciou noriem a regulácií. Rôzne interpretácie pojmov vedú k problémom pri akreditačných auditoch a dohľadoch. Nejednotné označenie v laboratórnych protokoloch, správach a manuáloch komplikuje sledovanie, porovnávanie a audit výsledkov. Elektronické systémy a automatizované zariadenia vyžadujú kon-

zistentné definície; odlišné termíny alebo významy pojmov znižujú kompatibilitu a kvalitu dátovej integrácie. Vo vzdelávaní sú študenti a noví pracovníci vystavení zníženej kvalite výučby, ak učebné materiály a školenia používajú nekonzistentné termíny. Cieľom tejto práce nie je vytvoriť kompletný normatívny zoznam termínov s definíciami, ale pokúsiť sa zjednotiť niektoré najfrekvencovanejšie terminologické pojmy v slovenskej laboratórnej medicíne s medzinárodným metrologickým slovníkom. Práca nemá ambíciu nahradiť oficiálny kodifikačný dokument, ale sprístupniť odbornej verejnosti aktualizované normatívne termíny a pojmy.

Kľúčové slová: metrologia; terminológia; slovník

ABSTRACT

The inconsistency in metrological terminology in Slovak laboratory medicine has long been a significant issue affecting professional practice, language, and publication. It originates from discrepancies between specific terms, their definitions, and interpretations across different parts of the system, including laboratories and clinical settings. This inconsistency considerably influences practice, education, and publishing. Ambiguous or unclear terms can lead to misunderstandings among specialists, such as laboratories and clinicians, which may result in misinterpretations of results or procedures

and hinder communication within interprofessional cooperation and international exchanges. The risk of errors in interpreting results increases when terms like “accuracy” and “precision” are used incorrectly, causing flawed quality control, faulty calibration, misjudged results, inconsistent verification protocols, and difficulties in applying standards and regulations. Differing interpretations of terms also create problems during accreditation audits and supervision. Inconsistent laboratory designations in protocols, reports, and manuals complicate the monitoring, comparison, and auditing of results. Electronic systems and automated devices require clear, consistent definitions; divergent terms or meanings reduce data compatibility and weaken data integration quality. In education, students and newcomers face lower-quality teaching when instructional materials and training employ inconsistent terminology. The purpose of this work is not to produce a complete list of normative terms with definitions, but rather to attempt to unify some terminological concepts in Slovak laboratory medicine with the international metrological dictionary.

Key words: metrology; terminology; dictionary

ÚVOD

Metrológia v laboratórnej medicíne je kľúčová disciplína, ktorá zabezpečuje, aby výsledky vyšetrení pacientov boli presné, spoľahlivé a porovnateľné v čase a medzi rôznymi miestami a laboratóriami. Metrológia je významnou súčasťou zabezpečenia kvality laboratórií. Zahŕňa kalibráciu meradiel, overovanie prístrojov a kontrolu kvality **výsledkov**, čo garantuje právnu istotu a dôveru v diagnostické procesy.

Základné metrologické piliere v laboratórnej medicíne predstavujú kalibrácia, nadväznosť, neistota, presnosť, správnosť a precíznosť. V laboratórnej medicíne sa na vyjadrenie výsledkov meraní používajú prevažne jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI), avšak často sa **ešte** používajú aj konvenčné jednotky. Zlaté pravidlo metrológie hovorí, že neistota merania musí byť menšia ako 10 % tolerancie (Knapp, 2001). Ak je táto požiadavka splnená, neistota merania prakticky nemá žiadny vplyv na toleranciu. Zatiaľ čo toto „zlaté pravidlo“ metrológie je štandardným usmernením v priemyselnej metrológii a inžinierstve pri posudzovaní minimalizácie vplyvu MU na rozhodnutia o zhode, v laboratórnej medicíne neistota merania menšia ako 10 % celkovej prípustnej chyby nie

je univerzálnou regulačnou požiadavkou. Posudzovanie kvality v laboratórnej medicíne sa líši od priemyselných modelov. Namiesto pevne stanoveného pomeru 10 % sa medicínske laboratória zvyčajne riadia normami ISO 15189 a CLSI (2021), ktoré uprednostňujú klinickú užitočnosť a biologickú variáciu pred rigidnými priemyselnými pomermi.

1. METROLÓGIA

Slovo metrológia je odvodené z gréckych slov *metro*, čo znamená meranie, a *logia*, čo znamená veda. **Metrológia je veda o meraní a jeho použití** (STN 01 0115, 2022). Zaoberá sa procesom merania, meracími jednotkami, metódami merania, prostriedkami merania (meradlami) a zásadami spracovania výsledkov meraní. Metrológia zabezpečuje, aby boli merania konzistentné a porovnateľné na celom svete.

Metrológia sa delí na vedeckú, legálnu a priemyselnú metrológiu (Mikulecký, 2014):

- **Vedecká metrológia** sa zaoberá definíciami meracích jednotiek, ich vývojom a realizáciou a udržiavaním etalónov.
- **Legálna metrológia** sa zaoberá úradným meraním podliehajúcim zákonným požiadavkám, metrologickou kontrolou určených meradiel, kalibráciou etalónov a meradiel a sprostredkovaním prenosu hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overenie.
- **Priemyslová metrológia** zaisťuje aplikáciu a náležité fungovanie meradiel vo výrobných a skúšobných procesoch v priemysle

2. METROLOGICKÁ TERMINOLÓGIA

2.1 Kľúčový význam presnej terminológie

Vo vedeckej a dokumentačnej činnosti laboratórnej medicíny pretrváva nekonzistencia slovenskej metrologickej terminológie. Nedostatok verejnej dostupnosti k dôslednej slovenskej terminologickej kodifikácii spôsobuje, že sa používajú viaceré paralelné terminologické varianty, často pod vplyvom češtiny a angličtiny. Medzi najproblematickejšie slovenské pojmy patria presnosť verzus správnosť, chyba verzus neistota verzus nepresnosť, systematická chyba verzus bias, verifikácia/overenie verzus validácia, kalibrácia verzus kalibrovanie. Terminologická disharmónia sa prejavuje nielen v prednáškovej a publikačnej činnosti, ale aj v dokumentoch centrálnych labora-

tórií, pri ambulantných laboratórnych skúškach u pacienta (POCT) a pri komunikácii s klinickými lekármi.

2.2. Slovenský slovník základných metrologických pojmov (prevzaté a doplnené z Balla, 2026)

Analyt (*analyte*) je chemická entita, ktorá sa skúma kvalitatívne alebo kvantitatívne. Je to zložka (chemická látka, prvok, ión, molekula) v analyzovanej vzorke, ktorej prítomnosť alebo množstvo sa určuje metódami chemickej analýzy (Labuda a kol., 2011). Zložka, ktorá sa má identifikovať skúmaním, sa nemá nazývať analytom, ale skúmanou veličinou.

Analytická kvalita (*analytical quality*) je miera (rozsah), do akej analytický proces a jeho výsledné údaje spĺňajú požiadavky na ich zamýšľané použitie. Vzťahuje sa na procesy, postupy a normy určené na zabezpečenie toho, aby boli laboratórne merania presné, precízne, konzistentné a porovnateľné (ISO 9000:2015).

Analytické porovnanie (*analytical intercomparison*) je postup, ktorý poskytuje prehľad o presnosti výsledkov analytických postupov porovnaním výsledkov získaných pri analýzach identických vzoriek v rôznych laboratóriách a najlepšie s použitím rôznych analytických metód (The IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2025).

Analytický výkon (*analytical performance*) je schopnosť zariadenia správne detegovať alebo merať konkrétny analyt (Regulation (EU) 2017/746).

Certifikovaný referenčný materiál (CRM, *certified reference material*) je referenčný materiál, ktorého jedna alebo viac hodnôt veličín, vrátane neistoty a nadväznosti, je doložených certifikátom, vydaným oprávneným/autorizovaným orgánom. CRM zaručuje nadväznosť merania na SI sústavu (Labuda a kol., 2011).

Cieľová hodnota (*target value*) je aproximácia skutočnej hodnoty obsahu (množstva) zložky vo vzorke (pri skúškach spôsobilosti alebo externom hodnotení kvality). Metódy určenia cieľovej hodnoty sa volia podľa konkrétnej analyzovanej zložky, použitého meracieho systému a súčasných analytických možností (Labuda a kol., 2011). Môže to byť referenčná hodnota, priradená hodnota alebo dohodnutá hodnota.

Dohodnutá hodnota expertov (*consensus value from experts*) je stredná hodnota expertných laboratórií (Labuda a kol., 2011).

Dohodnutá hodnota účastníkov (*consensus value from participants*) je stredná hodnota účastníkov progra-

mov externého hodnotenia kvality (Labuda a kol., 2011).

Hodnota veličiny (*quantity value*) je číselná hodnota veličiny s príslušnou jednotkou, vyjadrujúca veľkosť vlastnosti (Labuda a kol., 2011).

Hodnotenie výkonnosti metódy (*method performance evaluation*) je posudzovanie a analýza údajov s cieľom stanoviť alebo overiť vedeckú platnosť a analytický (a v relevantných prípadoch aj klinický) výkon metódy (Regulation (EU) 2017/746).

Chyba merania (*measurement error*) je rozdiel medzi referenčnou (skutočnou) hodnotou veličiny a nameranou hodnotou (Labuda a kol., 2011). Vypočíta sa ako nameraná hodnota veličiny mínus referenčná hodnota veličiny (STN 01 0115, 2022). Chyba merania má dve zložky: náhodnú a systematickú. Chyba merania sa nesmie zamieňať s výrobnou chybou alebo omylom. Chyba a neistota merania sú dve rozdielne koncepcie hodnotenia výsledku.

Kalibrátor (*calibrator*) je merací referenčný materiál používaný na kalibráciu (Labuda a kol., 2011).

Klinický výkon (*clinical performance*) je schopnosť zariadenia/metódy poskytovať výsledky, ktoré korelujú s konkrétnym klinickým stavom, fyziologickým alebo patologickým procesom či stavom, v súlade s cieľovou populáciou a zamýšľaným používateľom (Regulation (EU) 2017/746).

Konvenčná hodnota veličiny (*conventional quantity value*) je hodnota priradená veličine dohodou (konvenciou) (Labuda a kol., 2011).

Kvalita (*quality*) je rozsah, do akého inherentné charakteristiky objektu spĺňajú požiadavky (The IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2025).

Kvalita merania (*quality of measurement*) je komplexný súhrn vlastností merania. Podstatnou zložkou sú metrologické charakteristiky, ale zahŕňa aj ekonomické, ekologické, bezpečnostné a iné faktory (Labuda a kol., 2011).

Medza detekcie (LD, *detection limit, limit of detection – LOD*) je najmenšia koncentrácia (množstvo) analytu, ktorej prítomnosť vo vzorke ešte možno danou metódou spoľahlivo dokázať (spoľahlivo odlíšiť od medze blanku) (Labuda a kol., 2011). Medza detekcie je najnižšie množstvo analytu, ktoré je možné metódou detegovať pri stanovenej úrovni spoľahlivosti (Eurachem/CITAC Guide, 2026). Bežne sa za medzu detekcie považuje koncentrácia prislúchajúca priemernej hodnote slepého pokusu (blanku) zväčšenej o trojnásobok štandardnej odchýlky šumu (blanku). Dolná medzná hodnota meracieho intervalu sa

nemá zamieňať s medzou detekcie (The IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2025).

Linearita (*linearity*) je schopnosť analytickej metódy poskytnúť odozvu, ktorá lineárne závisí od koncentrácie analytu (Labuda a kol., 2011).

Medza stanovenia (*limit of quantification*) je najmenšia koncentrácia analytu, pri ktorej ešte má jeho stanovenie dohodnutú metrologickú kvalitu (Labuda a kol., 2011). Je to najnižšia koncentrácia analytu, ktorú možno stanoviť s prijateľnou úrovňou neistoty (Eurachem/CITAC Guide, 2026).

Medzilahlá precíznosť merania (*intermediate measurement precision*) je precíznosť merania za podmienok medzilahlej precíznosti, ktoré zahŕňajú ten istý postup merania, to isté miesto merania, opakované merania na tom istom objekte (vzorku), ale v rozšírenom časovom intervale. Zmeny môžu zahŕňať aj obsahovať nové kalibrácie a kalibrátory, zmenené aj nezmenené podmienky merania (STN 01 0115, 2022).

Poznámka: *Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť sú krajné hodnotenia (extrémy) precíznosti merania. Tieto pojmy definujú, ako sa výsledky merania menia pri zmene podmienok merania. Merania robené za podmienok medzi týmito extrémami sa nazývajú medzilahlými a majú medzilahlé metrologické parametre. Medzilahlá precíznosť je aj prípad „run-to-run“, kde jednotlivé série (run) meraní sú vykonávané v časovom posune, pri ktorom je napríklad vykonaná rekalibrácia prístrojov (Labuda a kol., 2011).*

Merací interval (*measuring interval*) obsahuje súbor hodnôt veličiny rovnakého druhu, ktoré možno za definovaných podmienok merať daným meracím zariadením/meradlom alebo meracím systémom so špecifickou inštrumentálnou neistotou (Labuda a kol., 2011; STN 01 0115, 2022). Niekedy je označovaný ako pracovný alebo merací rozsah metódy, ktorý je ohraničený dolnou a hornou medzou stanovenia (kvantifikácie).

Meracia jednotka (*measurement unit*) je konvenčne definovaná a prijatá veľkosť veličiny, s ktorou sa v procese merania porovnáva meraná veličina rovnakého druhu, s cieľom vyjadriť pomer dvoch veličín v podobe čísla (Labuda a kol., 2011). Meracie jednotky sa označujú konvenčne priradenými názvami a značkami (STN 01 0115, 2022).

Meraná veličina (*measurand*) je veličina, ktorá je predmetom daného merania (Labuda a kol., 2011). Je to

veličina, ktorá sa má merať (STN 01 0115, 2022). Nemá sa zamieňať za pojem analyt alebo pomenovanie látky. Meranou veličinou môže byť koncentrácia analytu.

Meranie (*measurement*) je proces experimentálneho získavania jednej hodnoty alebo viacerých hodnôt veličiny, porovnaním s inou veličinou rovnakého druhu, resp. s jednotkou danej veličiny (Labuda a kol., 2011). Meranie je proces experimentálneho získavania jednej hodnoty alebo viacerých hodnôt veličiny, ktoré sa môžu odôvodnene priradiť k veličine (STN 01 0115, 2022). V prípade kvantitatívnej analýzy je meranou veličinou koncentrácia alebo množstvo analytu a hovoríme o stanovení. V laboratórnej medicíne sa používa výraz test alebo skúška.

Metrologická nadväznosť (*metrological traceability*) je vlastnosť výsledku merania, pomocou ktorej sa výsledok môže vzťahovať na určenú referenciu prostredníctvom dokumentovaného neprerušeneho reťazca kalibrácií, z ktorých každá prispieva k neistote merania (Labuda a kol., 2011; STN 01 0115, 2022). V laboratórnej medicíne predstavuje neprerušený reťazec porovnaní od certifikovaného primárneho referenčného materiálu, primárneho kalibrátora, certifikovaného referenčného materiálu s ľudskou maticou, pracovného kalibrátora výrobcu, cez pracovný kalibrátor v testovacej súprave, až po ľudskú vzorku (Theodorsson a Vonsky, 2022).

Metrologická kompatibilita výsledkov merania (*metrological compatibility of measurement results*) je taká vlastnosť súboru výsledkov merania pre danú meranú veličinu, že absolútna hodnota rozdielu ľubovoľného páru hodnôt meranej veličiny pri dvoch rôznych výsledkoch merania je menšia ako určitý zvolený násobok štandardnej neistoty merania tohto rozdielu (STN 01 0115, 2022). Je to schopnosť meradla fungovať bez straty alebo ohrozenia schopnosti fungovať tak, ako je určené (Regulation (EU) 2017/746). Pre kompatibilitu je možné použiť aj slovenský výraz zlučiteľnosť.

Náhodná chyba merania (*random measurement error*) je zložka celkovej chyby merania, ktorá sa pri opakovaných meraniach mení nepredvídateľným (nepredpovedateľným) spôsobom. Náhodná chyba sa rovná rozdielu celkovej chyby merania a systematickej chyby (STN 01 0115, 2022). Náhodná chyba vzniká ako výsledok náhodných fyzikálnych alebo chemických zmien počas merania, ktoré ovplyvňujú meranú veličinu, avšak sú mimo kontroly zo strany pracovníka. Náhodná chyba je pri meraní vždy prítomná a má štatistický charakter. Nemožno ju odstrá-

niť, možno ju však minimalizovať zvýšeným počtom opakovaných meraní. Kvantitatívnym vyjadrením náhodnej chyby je štandardná odchýlka, resp. jej odhad. Referenčnou hodnotou veličiny pre náhodnú chybu merania je priemer, ktorý sa vypočíta z výsledkov konečného počtu opakovaných meraní (Labuda a kol., 2011).

Opakovateľnosť merania (*repeatability of measurement*) je precíznosť merania za podmienok opakovateľnosti merania, ktoré zahŕňajú ten istý postup merania (tú istú metódu), toho istého operátora (obsľuhu), ten istý merací systém, tie isté pracovné podmienky, to isté miesto, ten istý objekt merania (vzorku) a krátke časové rozpätie (podľa STN 01 0115, 2022; STN ISO 5725-4).

Overenie (*verification*) je poskytnutie objektívneho dôkazu, že daný predmet spĺňa stanovené požiadavky (STN 01 0115, 2022). Ide o preukázanie objektívneho dôkazu, že dané meradlo/postup spĺňa špecifikované alebo predpísané požiadavky (Labuda a kol., 2011). Potvrdenie sa poskytuje prostredníctvom objektívnych dôkazov, že boli splnené špecifikované požiadavky. Medzinárodný slovník metrologie (VIM, International Vocabulary of Metrology) definuje overenie ako „poskytnutie objektívnych dôkazov, že daná položka spĺňa špecifikované požiadavky“ (Regulation (EU) 2017/746).

Porovnanie metód (*method comparison*) je postup určený na odhad systematickej odchýlky medzi dvoma kvantitatívnymi meracími postupmi (CLSI, 2018).

Porovnávací metóda merania (*comparison method of measurement*) je porovnanie hodnoty meranej veličiny so známou hodnotou veličiny rovnakého druhu alebo veličiny iného druhu (Labuda a kol., 2011). Porovnávací postup merania poskytuje odhad odchýlky medzi dvoma postupmi merania a odhady odchýlky pri akejkolvek špecifikovanej koncentrácii (CLSI, 2018). Ide o porovnanie nového postupu merania (závislej metódy) s referenčnou alebo zavedenou metódou s použitím vzoriek pacientov na odhad systematickej chyby merania (vychýlenia).

Pravá/skutočná hodnota veličiny (*true value of quantity*) je hodnota veličiny, ktorá sa zhoduje s definíciou veličiny (STN 01 0115, 2022). Je to hodnota, ktorú má veličina, ale ktorá nie je známa a nie je poznateľná. Meraním sa snažíme k skutočnej hodnote čo najviac priblížiť. Rozdiel medzi skutočnou hodnotou veličiny a nameranou hodnotou je chyba merania (Labuda a kol., 2011).

Precíznosť merania (*measurement precision*) je mierou rozptýlenia nameraných hodnôt. Je to tesnosť zhody

medzi nameranými hodnotami veličiny, získanými opakovanými meraniami na rovnakých alebo podobných objektoch za určených podmienok (STN 01 0115, 2022). Objekt chemickej analýzy je fyzikálne teleso, proces alebo jav, v ktorom sa meraním určuje jeho zloženie/resp. množstvo vybraného analytu (Labuda a kol., 2011). Precíznosť merania sa nemá používať vo význame presnosť merania.

Presnosť merania (*measurement accuracy*) je tesnosť zhody medzi nameranou hodnotou veličiny a pravou hodnotou meranej veličiny (STN 01 0115, 2022). Termín presnosť merania sa nemá používať vo význame správnosť merania, ktorý je na Slovensku dlhodobo zakonzervovaný.

Primárny referenčný materiál (*primary reference material*) je referenčný materiál, ktorého metrologické charakteristiky sú určované primárnymi metódami merania (Labuda a kol., 2011).

Priradená/pridelená hodnota (*assigned value*) je hodnota určená pomocou referenčných metód alebo špecifikovaná stredná hodnota (Labuda a kol., 2011).

Referenčná hodnota (*reference value*) je hodnota veličiny, ktorá sa používa ako základ na porovnanie s hodnotami veličín toho istého druhu (STN 01 0115, 2022). Je určená v referenčnom laboratóriu referenčnými postupmi merania.

Referenčná hodnota veličiny (*reference quantity value*) je hodnota veličiny používaná ako základ pre porovnanie s hodnotami veličín rovnakého druhu (Labuda a kol., 2011).

Referenčný materiál (RM, *reference material*) je materiál (látka), dostatočne homogénny a časovo stály, v ktorom jedna alebo viac vlastností sú dostatočne dobre definované a známe, aby sa mohli použiť na kalibráciu metódy alebo na priradenie príslušnej hodnoty (Labuda a kol., 2011). RM je materiál dostatočne homogénny a stabilný vzhľadom na stanovené vlastnosti, ktorý bol pripravený tak, aby vyhovoval jeho zamýšľanému používaniu pri meraní alebo skúmaní menovitých vlastností (STN 01 0115, 2022).

Referenčný postup merania (*reference measurement procedure*) je postup merania poskytujúci výsledky merania, spôsobilé pre ich zamýšľané použitie pri hodnotení pravdivosti nameraných hodnôt veličiny, získaných inými postupmi merania veličín rovnakého druhu, pri kalibrácii alebo pri charakterizácii referenčných materiálov (Labuda a kol., 2011; STN 01 0115, 2022).

Reprodukovateľnosť merania (*reproducibility of measurement*) je precíznosť merania za podmienok repro-

dukovateľnosti, ktoré zahŕňajú rôzne miesta merania, rôznych operátorov, rôzne meracie systémy, opakované merania na tom istom objekte (vzorke) a dlhšom časovom intervale (Labuda a kol., 2011; STN 01 0115, 2022).

Správnosť merania (*measurement trueness*) je tesnosť zhody medzi priemernou hodnotou nekonečného počtu opakovaných nameraných hodnôt veličiny a referenčnou hodnotou veličiny (STN 01 0115, 2022). Presnosť merania sa nemá používať vo význame správnosti merania.

Systematická chyba merania (*systematic measurement error*) je zložka celkovej chyby merania, ktorá pri opakovaných meraniach zostáva nemenná/konštantná alebo sa mení predvídateľným/odhadnuteľným spôsobom (STN 01 0115, 2022). Nezávisí od počtu meraní. Príčiny systematickej chyby môžu byť známe alebo neznáme. V prípade známej systematickej chyby sa môže vykonať korekcia. Vypočíta sa ako celková chyba mínus náhodná chyba.

Poznámka autora: V štatistike a epidemiológii sa pojmy *systematická chyba* a *bias* často používajú ako synonymá, no existuje medzi nimi rozdiel v tom, aký majú vzájomný vzťah. Medzi oboma javmi existuje logický súvis, nejde len o náhodnú zhodu okolností. *Systematická chyba* a *bias* (vychýlenie) sú v kauzálnom vzťahu (vzťahu medzi príčinou a následkom). *Systematická chyba* (príčina) je konzistentná, opakujúca sa chyba, spôsobená rôznymi vplyvmi, napr. nesprávnym kalibrátorom alebo odberom vzoriek, fyzikálnymi faktormi, ako napr. teplota alebo tlak, zmenami reagenčných šarží a ďalšími. *Systematická chyba* je javom a *bias* je spôsobom, ako ten jav kvantifikujeme. *Bias* je prejavom, resp. štatistickým dôsledkom systematickej chyby.

Špecifikácia výkonu (*performance specification*) je hodnota (alebo rozsah hodnôt) pre výkonnosť charakteristiku, stanovená alebo overená laboratóriom, ktorá sa používa na opis kvality výsledkov testov pacientov (.

Štúdia výkonnosti metódy (*method performance study*) znamená intralaboratórnu alebo medzilaboratórnu štúdiu jednej alebo viacerých výkonnostných charakteristík. Štúdia sa zvyčajne vykonáva v rámci validácie alebo verifikácie postupu/metódy. Podrobnosti týkajúce sa organizácie a vykonávania štúdie, napríklad typ vzoriek a počet meraní, sú uvedené v pláne validácie alebo v protokole pre medzilaboratórne porovnanie (The IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2025).

Validácia (*validation*) je overenie, že stanovené požiadavky sú primerané pre zamýšľané použitie (STN 01 0115, 2022). Ide o experimentálne potvrdenie, že metóda

(merací prístroj) zodpovedá určenému použitiu. Validácia predstavuje celý rad činností, napr. určenie pracovného rozsahu metódy (medze detekcie, medze kvantifikácie/stanovenia), presnosti a precíznosti merania, citlivosti metódy, linearity atď., vrátane odhadu neistoty merania (Labuda a kol., 2011). Neistota merania nie je výkonnosťou charakteristikou konkrétneho meracieho postupu, ale vlastnosťou výsledku merania, získaného pomocou daného meracieho postupu. Týmto procesom sa definuje analytická požiadavka a potvrdzuje, že posudzovaný postup má schopnosti zodpovedajúce tejto požiadavke. Súčasťou validácie postupu je vyhodnotenie výkonnostných charakteristík meracieho postupu. Adekvátny termín v norme ISO 15189 je „validácia skúšobných postupov“. V norme ISO/IEC 17025 sa termín „metóda“ používa ako synonymum pre merací postup. Validácia postupu sa vykonáva buď v jednom laboratóriu alebo v rámci medzilaboratórneho porovnania (The IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2025).

Veličina (*quantity*) je vlastnosť javu, telesa alebo látky, ktorú možno kvalitatívne rozlíšiť a kvantitatívne určiť (Labuda a kol., 2011), pričom táto vlastnosť má veľkosť, ktorá sa dá vyjadriť ako číslo a referencia. Referenciou môže byť meracia jednotka, postup merania, referenčný materiál alebo ich kombinácia. Preferovaným formátom IUPAC-IFCC na označovanie veličín v laboratórnej medicíne je systém – zložka, druh veličiny (napr. ión sodíka, koncentrácia látkového množstva rovnajúca sa 143 mmol/l pre danú osobu v danom čase) (STN 01 0115, 2022).

Vychýlenie (*bias*) je odhad systematickej chyby merania (STN 01 0115, 2022). Vypočíta sa ako rozdiel priemernej hodnoty výsledkov analýz a referenčnej hodnoty. Experimentálne ho možno zistiť tak, že sa analyzuje referenčný materiál za podmienok opakovateľnosti. Určí sa priemerná hodnota výsledku meraní a vychýlenie sa zistí ako rozdiel priemernej hodnoty výsledkov analýz a referenčnej hodnoty. Referenčnou hodnotou veličiny pre určenie veľkosti systematickej chyby je nominálna alebo konvenčná hodnota meranej veličiny (hodnota stanovená definičnou metódou). Podľa príčiny vzniku sa rozoznáva vychýlenosť laboratória a vychýlenosť metódy/merania (Labuda a kol., 2011).

Poznámka: *Vychýlenie* a *vychýlenosť* sú slovenskými prekladmi anglického pojmu *bias*. *Vychýlenie* označuje vychýlku (mieru odklonu). *Vychýlenosť* pomenúva vlastnosť, t. j. stav mimo strednej hodnoty.

ZÁVER

Metrologické znalosti v (laboratórnej) medicíne podmieňujú správne rozhodovacie procesy. Medicínske laboratórium musí poskytovať ekvivalentné výsledky meraní, ktoré sú porovnateľné v priestore a v čase. Na základe rovnakých výsledkov testov prezentovaných medicínskymi laboratóriami môžu klinickí lekári prijímať konzistentné rozhodnutia. Za týmto účelom si laboratórni profesionáli a lekári potrebujú osvojiť potrebné metrologické znalosti a zručnosti. Správne a jednoznačné pochopenie metrologických základov je nevyhnutné na ich správnu implementáciu.

LITERATÚRA

1. Balla, J. (2026) „Slovenská metrologická terminológia a jej dopad na laboratórnu medicínu.“ in „Štatistické metódy v laboratórnej medicíne.“ Košice, EQUILIBRIA, pp. 15-25.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (2018): **Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples**. CLSI document EP09. Wayne, PA: CLSI, 2018. Third edition. June 20, 2018.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (2021): **Evaluation of Detection Capability Implementation Guide**. CLSI document EP17IG. Wayne, PA: CLSI, 2021. 1st Edition. Aug 26, 2021.
4. EURACHEM / CITAC Guide (2026): **Guide to Quality in Analytical Chemistry, Eurachem/CITAC Guide, Guide to Quality in Analytical Chemistry, An Aid to Accreditation, Fourth edition**. Available at: www.eurachem.org.
5. ISO 9000:2015, **Quality management systems – Fundamentals and vocabulary**, ISO, Geneva (2015).
6. Knapp, W. (2001): **Tolerance and uncertainty**. Transactions on Engineering Sciences vol 34, © 2001 WIT Press, www.witpress.com
7. Labuda, J., Tarapčík, P., Garaj, J., Hutta, M. (2011): **Terminológia v oblasti analytických chemických meraní**. Projektu č. 016STU-4/2011, www.analytika.sk.
8. Mikulecký, I. (2014): **Metrológia v skratke**. 3. doplnené vydanie. Slovenská legálna metrológia, 2014.
9. **Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices**. Official Journal of the European Union L 117/176.
10. STN 01 0115. **Terminológia v metrológii**. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, január 2022.
11. STN EN ISO 15189: 2024. **Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť**. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2024.
12. STN ISO 5725-4 (2025) „**Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania**“. Časť 4: Základné metódy stanovovania správnosti normalizovanej metódy merania. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2025
13. **The IUPAC Compendium of Chemical Terminology (2025)**. The IUPAC Compendium of Chemical Terminology. Available at: <https://doi.org/10.1351/goldbook>.
14. Theodorsson, E. and Vonsky, M. (2022) **Metrological traceability and equivalence of measurement results in Laboratory Medicine**. version 2022-03-23. Paris. Available at: <https://cms.jctlm.org/wp-content/uploads/2023/02/Metrological-traceability-and-equivalence-of-measurement-results-in-Laboratory-Medicine-2022-03-23.pdf>